

4. WorldBankGroup. URL: <https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/56478284-da0c-4f4d-ac9c-10d12870564e/content>. (date of application: 24.06.2024).

5. NBU Regarding the business expectations of Ukrainian enterprises. URL: <https://bank.gov.ua/ua/news/all/biznes-tretiy-kvartal-pospil-pozitivno-otsiniv-perspektivi-svogo-ekonomichnogo-rozvitku--rezultati-opituvannya-kerivnikiv-kompaniy-u-iv-kvartali-2023-roku> (date of application: 23.06.2024).

6. KSE. URL: <https://kse.ua/wp-content/uploads/2023/05/RDNA2.pdf> (access date: 24.06.2024).

Дані про автора

Гейко Тетяна Юніївна,

здобувачка, головна консультантка відділу економічної стратегії, Національний інститут стратегічних досліджень, Україна,

e-mail: geykotu@niss.gov.ua

Data about the author

Tatyana Heiko,

PhD student, Senior Consultant, Economic Strategy Division, National Institute for Strategic Studies, Ukraine,

e-mail: geykotu@niss.gov.ua

УДК 658.8:005.412-028.63

КОЛОДІЙЧУК А. В.
ВАЖИНСЬКИЙ Ф. А.

Цифровий маркетинг: особливості та перспективи розвитку

Предметом дослідження є особливості та перспективи розвитку цифрового маркетингу.

Метою дослідження є визначення механізму удосконалення цифрового маркетингу в національній економіці.

Методи дослідження. У статті використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті визначено особливості розвитку цифрового маркетингу в національній економіці. Розглянуті перспективи удосконалення цифрового маркетингу в національній економіці. Охарактеризований механізм удосконалення цифрового маркетингу в національній економіці.

Висновки. Механізм удосконалення цифрового маркетингу в національній економіці включає в себе комплекс заходів, спрямованих на підвищення ефективності і результативності цифрових маркетингових стратегій. Даний процес передбачає аналіз ринкових тенденцій, вивчення поведінки споживачів, впровадження інноваційних технологій, постійний моніторинг та вдосконалення цифрових кампаній. Важливим етапом вдалої реалізації механізму удосконалення є аналіз результатів останніх цифрових проектів, виявлення слабких сторін та вдосконалення стратегій на їхній основі. Головною метою цифрового маркетингу є не лише залучення цільової аудиторії, але й збільшення продажів, підвищення інформованості про бренд та підтримка взаємодії з клієнтами. Тільки сполучення творчого підходу та використання передових цифрових інструментів може забезпечити успішні результати цифрового маркетингу в національній економіці.

Ключові слова: цифрова економіка, національна економіка, бренд, цифровий маркетинг, інфографіка, контент, стратегія, інновації, персонал, споживачі.

KOLODIYCHUK A. V.
VAZHYNISKYY F. A.

Digital marketing: features and development prospects

The subject of the study is the peculiarities and prospects of the development of digital marketing.

The purpose of the study is to determine the mechanism for improving digital marketing in the national economy.

Research methods. The article uses the dialectical method of scientific knowledge, the method of analysis and synthesis, the comparative method, and the method of summarizing data.

Work results. The article defines the specifics of the development of digital marketing in the

national economy. Prospects for improving digital marketing in the national economy are considered. The mechanism of improvement of digital marketing in the national economy is characterized.

Conclusions. *The mechanism for improving digital marketing in the national economy includes a set of measures aimed at increasing the efficiency and effectiveness of digital marketing strategies. This process involves analysis of market trends, study of consumer behavior, implementation of innovative technologies, constant monitoring and improvement of digital campaigns. An important stage in the successful implementation of the improvement mechanism is the analysis of the results of the latest digital projects, the identification of weaknesses and the improvement of strategies based on them. The main goal of digital marketing is not only to attract the target audience, but also to increase sales, increase brand awareness and maintain interaction with customers. Only a combination of a creative approach and the use of advanced digital tools can ensure successful results of digital marketing in the national economy.*

Keywords: *digital economy, national economy, brand, digital marketing, infographics, content, strategy, innovation, staff, consumers.*

Постановка проблеми. Цифровий маркетинг є невід'ємною складовою успішного бізнесу в сучасному світі. Швидкі темпи технологічного прогресу вимагають постійного розвитку та вдосконалення маркетингових стратегій. У національній економіці цифровий маркетинг відкриває широкі можливості для залучення нових клієнтів, підвищення конкурентоспроможності та впровадження інновацій. Маркетингові стратегії постійно еволюціонують, особливо в умовах цифрової епохи. Цифровий маркетинг стає все більш важливим для компаній будь-якого масштабу. Він дозволяє досягти цільової аудиторії швидко, ефективно та вартісно-ефективно. Однією з особливостей цифрового маркетингу є можливість точного визначення і відстеження результатів кампаній. Це дозволяє аналізувати дані, коригувати стратегію та досягати кращих результатів. Крім того, цифровий маркетинг дозволяє персоналізувати комунікацію з клієнтами, що збільшує їх задоволеність та лояльність. Щодо перспектив розвитку цифрового маркетингу, варто відзначити зростання значення мобільного маркетингу, інтеграцію штучного інтелекту в рекламні кампанії, а також розвиток реклами в соціальних мережах. Однією з основних особливостей цифрового маркетингу є можливість точного таргетування аудиторії за допомогою аналізу даних та персоналізації контенту. Це дозволяє підприємствам ефективно спілкуватися з своєю цільовою аудиторією, забезпечуючи високу конверсію та збільшуючи прибутковість бізнесу.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Особливості розвитку інформаційної економіки та різні аспекти використання ІКТ досліджувалися такими вченими, як: Вітлінський В.В., Головач Т.В., Ілляшенко С.М., Клапків М.С., Лук'яно-

ва В.В., Павленко О.О. та інші. Однак, вивченню перспектив розвитку цифрового маркетингу приділено недостатньо уваги, що потребує подальшого дослідження.

Мета статті – визначення механізму удосконалення цифрового маркетингу в національній економіці.

Виклад основного матеріалу. Особливості розвитку цифрового маркетингу в національній економіці дуже важливі в сучасному світі. З появою Інтернету та цифрових технологій комунікація між підприємствами та споживачами значно змінилася. Цифровий маркетинг надає можливість ефективно просувати продукцію та послуги, налаштовувати індивідуальний підхід до кожного клієнта, вести аналіз ефективності кампаній.

Однією з особливостей цифрового маркетингу є швидкість і ефективність розповсюдження інформації. Завдяки соціальним мережам, пошуковим системам та іншим онлайн платформам, компанії можуть оперативнo взаємодіяти зі споживачами, впливати на їх рішення та впроваджувати нові маркетингові стратегії.

Важливою особливістю цифрового маркетингу є можливість збору та аналізу великої кількості даних. За допомогою спеціалізованих аналітичних інструментів, компанії можуть визначити потреби та інтереси своїх клієнтів, налаштувати продукцію та послуги під їх вимоги, а також прогнозувати майбутні тенденції ринку.

У цілому, цифровий маркетинг відкриває безліч можливостей для підприємств у сфері реклами та просування продукції. Важливо ефективно використовувати ці можливості, адаптувати стратегії до змін у цифровому середовищі та надавати клієнтам якісний та цікавий контент.

ІННОВАЦІЙНО–ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

Крім того, важливою складовою цифрового маркетингу є можливість здійснювати таргетовану рекламу. Завдяки розумному використанню даних про споживачів, компанії можуть точно визначити свою цільову аудиторію і надати їм рекламу, яка буде цікавою саме для них. Це дає можливість зекономити кошти на рекламній кампанії, а також підвищити її ефективність. Крім того, цифровий маркетинг надає можливість взаємодії з клієнтами у режимі реального часу. Спілкування через соціальні мережі, чати та інші онлайн платформи дозволяє швидко відповідати на запитання та відгуки клієнтів, вирішувати їх проблеми та будувати довгострокові відносини з ними.

Важливим аспектом цифрового маркетингу є постійний аналіз та вдосконалення стратегій. Ринок цифрового маркетингу постійно змінюється, тому компаніям важливо бути в курсі останніх тенденцій, а також адаптувати свої стратегії залежно від потреб своєї аудиторії та результатів попередніх кампаній. Тільки так вони зможуть досягти успіху в цифровому світі маркетингу.

Для успішної реалізації цифрового маркетингу важливо також мати добре продуману контент стратегію. Якісний контент на сайті, в блозі, в соціальних мережах чи в електронних розсилках привертає увагу аудиторії, стимулює взаємодію та допомагає у вирішенні проблем та завдань цільової аудиторії. Крім цього, забезпечення єдиної інтегрованої стратегії маркетингу, яка охоплює всі цифрові канали комунікації, є важливим аспектом успішного розвитку бренду в онлайн просторі.

Крім організації контенту та інтегральної стратегії, аналіз показників та результатів займає не менш важливе місце у цифровому маркетингу. Моніторинг і вимірювання результатів дозволяють зрозуміти, що працює добре, а що потребує покращення, а також адаптувати стратегії та дії для досягнення максимальних результатів. Це допомагає ефективно реагувати на зміни в попиті та потребах аудиторії, а також оптимізувати витрати на маркетинг та рекламу.

Унікальність та індивідуальність – ще один важливий аспект успішного цифрового маркетингу. Компанії повинні розвивати унікальний стиль та голос бренду, який буде відрізнятися від конкурентів і привертати увагу цільової аудиторії. Побудова особистого спілкування та індивідуальних відносин із клієнтами дозволяє створити довгострокові зв'язки, що позитивно познача-

ється на репутації бренду та збільшує його популярність серед споживачів.

Для успішного цифрового маркетингу також важливо регулярно оновлювати контент і пристосовувати його до потреб аудиторії. Важливо слідкувати за трендами та змінами у сфері маркетингу, щоб завжди бути у курсі подій і вчасно реагувати на зміни. Також необхідно враховувати різні формати контенту, які привертають увагу вашої аудиторії, такі як відео, інфографіка, аудіо або анімація.

Крім того, для успіху в цифровому маркетингу важливо будувати довіру з аудиторією. Чесність, відкритість і спілкування з клієнтами допоможуть покращити репутацію бренду і збільшити лояльність споживачів. Важливо брати участь в діалозі з аудиторією, відповідати на їх запитання та враховувати їх думку і побажання.

Для успішного цифрового маркетингу необхідно постійно вдосконалюватися. Освоювати нові технології та вдосконалювати стратегії маркетингу, щоб завжди бути на крок попереду конкурентів. Тільки так буде можливо досягти успіху і збільшити прибуток в онлайн просторі.

Цифровий маркетинг стає все більш важливим і стратегічним інструментом для розвитку бізнесу в національній економіці. З появою інтернету та соціальних мереж цифровий маркетинг відкриває безліч нових можливостей для просування товарів і послуг. Одним з важливих напрямків розвитку цифрового маркетингу є переорієнтація на споживача. Клієнт займає центральне місце в усіх маркетингових стратегіях, адже саме він визначає успіх чи невдачу продукту. Також важливою є персоналізація реклами і просування, бо кожен користувач інтернету має свої уподобання і потреби. Використання аналітичних інструментів для вимірювання ефективності рекламних кампаній є необхідним, щоб зрозуміти, які стратегії працюють і які потребують коригувань. Цифровий маркетинг в національній економіці надає можливість досягнення нових аудиторій та підвищення конкурентоспроможності бізнесу.

Механізм удосконалення цифрового маркетингу в національній економіці є важливим інструментом для розвитку сучасних бізнес-процесів. Цифрові технології дозволяють підприємствам ефективно взаємодіяти зі споживачами, підвищувати обсяги продажів і покращувати свою конкурентоспроможність на ринку.

Для успішного впровадження цифрового маркетингу необхідно розробити комплексну стратегію,

яка враховуватиме потреби бізнесу, особливості цільової аудиторії та конкурентне середовище. Ключовими елементами цієї стратегії є аналіз цифрового ринку, визначення мети і завдань маркетингових кампаній, вибір оптимальних інструментів просування та вимірювання результативності.

Крім того, для ефективного впровадження цифрового маркетингу важливо мати кваліфікований персонал, який володіє необхідними знаннями і навичками. Також важливо постійно вдосконалювати свої знання в галузі цифрового маркетингу, вивчати нові технології та тренди, що допоможе підприємству залишатися конкурентоздатним на ринку.

У цілому, цифровий маркетинг відкриває широкі можливості для підприємств у національній економіці. Його впровадження допоможе підвищити ефективність маркетингових кампаній, залучити нових клієнтів та збільшити обсяги продажів, що сприятиме розвитку бізнесу.

Цифровий маркетинг в сучасній національній економіці відкриває безліч можливостей для підприємств у плані просування своїх товарів та послуг. Систематичний аналіз ринку дозволяє прогнозувати й адаптувати маркетингові стратегії, враховуючи зміни в попиті та конкурентному середовищі. Зростання конкуренції на ринку вимагає від компаній постійного вдосконалення своїх цифрових кампаній і стратегій, щоб залишатися актуальними для споживачів.

Успішна реалізація цифрових проектів також вимагає дотримання високих стандартів якості та дотримання термінів. Постійний контроль за виконанням цифрових кампаній, вимірювання їх ефективності та вчасна корекція стратегій забезпечує підтримку високого рівня результативності маркетингових дій. Такий підхід дозволяє компаніям не лише зберегти свою позицію на ринку, але й знаходити нові можливості для зростання бізнесу та залучення нових клієнтів.

Цифровий маркетинг дозволяє підприємствам не лише залучати нових клієнтів, але й побудувати стійкі та довгострокові відносини зі своєю аудиторією. Використання різноманітних онлайн-інструментів та технологій дозволяє підтримувати постійний контакт зі споживачами, слухати їхні вподобання та реагувати на їхні потреби. Така взаємодія з клієнтами сприяє не лише підвищенню їхньої лояльності, але й розширенню бізнесу та збільшенню обсягів продажів.

Висновки

Механізм удосконалення цифрового маркетингу в національній економіці включає в себе комплекс заходів, спрямованих на підвищення ефективності і результативності цифрових маркетингових стратегій. Даний процес передбачає аналіз ринкових тенденцій, вивчення поведінки споживачів, впровадження інноваційних технологій та інструментів, а також постійний моніторинг та вдосконалення цифрових кампаній. Важливим етапом вдалої реалізації механізму вдосконалення є аналіз результатів останніх цифрових проектів, виявлення слабких сторін та вдосконалення стратегій на їх основі. Головною метою цифрового маркетингу є не лише залучення цільової аудиторії, а й збільшення продажів, підвищення відомості про бренд та підтримка взаємодії з клієнтами. Тільки здійснення творчого підходу та використання передових цифрових інструментів може забезпечити успішні результати цифрового маркетингу в національній економіці.

Література

1. Важинський Ф. А., Ноджак Л. С., Колодійчук А. В. Оцінка ефективності управління системою збуту машинобудівних підприємств. Економіка промисловості. 2010. № 1. С. 119–122.
2. Вачевський М. В., Скотний В. Г. Маркетинг у сферах послуг: навч. посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2004. 232 с.
3. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Каганець–Гаврилко Л. П., Гуштан Т. В., Крамченко Р. А. Конкурентні технології в міжнародній економіці: підручник. Львів: Вид–во ННВК «АТБ», 2023. 184 с.
4. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Важинський Ф. А., Індус К. П. Міжнародні фінанси і фінансовий менеджмент в задачах та прикладах: навчальний посібник. Львів: Вид–во ННВК «АТБ», 2020. 161 с.
5. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Лазур С. П., Важинський Ф. А. Міжнародна економіка в таблицях, схемах, формулах, задачах і прикладах: навчальний посібник. Львів: Видавництво ННВК «АТБ», 2019. – 258 с.
6. Гаврилко П. П., Лалакулич М. Ю., Колодійчук А. В. Основні фактори виникнення кризових явищ на промислових підприємствах. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. 2012. Вип. 22.4. С. 158–164.
7. Колодійчук А. В., Гуштан Т. В., Молнар О. С., Василюх Н. В., Чобаль Л. Ю. Міжнародні перевезення в міжнародній економіці: підручник. Львів: Вид–во ННВК «АТБ», 2021. 189 с.

8. Колодійчук А. В. Інноваційний розвиток промисловості: завдання управління при врахуванні умов недосконалої конкуренції: монографія. Львів: Ліга–Прес, 2015. 324 с.

9. Колодійчук А. В. Інформація як фактор інноваційного розвитку економіки. Формування ринкових відносин в Україні. 2012. №5/1(132). С. 58–62.

10. Колодійчук А. В., Пісний В. М., Семчук Ж. В. Сутність інновацій, структура та основні етапи інноваційного процесу. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (9). С. 191–196.

11. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Управління конкурентоспроможністю машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (10). С. 222–227.

References

1. Vazhynskyy, F. A., Nodzhak, L. S., & Kolodiychuk, A. V. (2010). Otsinka efektyvnosti upravlinnya systemoyu zbutu mashynobudivnykh pidpryyemstv [Assessment of the efficiency of management of the sales system of machine–building enterprises]. *Ekonomika promyslovosti – Economy of Industry*, 1, 119–122. [in Ukrainian].

2. Vachevskyy, M. V., & Skotnyy, V. H. (2004). *Marketing u sferakh posluh* [Marketing in the sphere of services]: Teaching manual. Kyiv: Center of Educational Literature. [in Ukrainian].

3. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Kahanets–Havrylko, L. P., Hushtan, T. V., & Kramchenko R. A.. (2023). Konkurentni tekhnolohiyi v mizhnarodniy ekonomitsi [Competitive technologies in the international economy]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

4. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Vazhynskyy, F. A., & Indus, K. P. (2020). Mizhnarodni finansy i finansovy menedzhment v zadachakh ta prykladakh [International finance and financial management in problems and examples]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

5. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Lazur, S. P., & Vazhynskyy, F. A. (2019). Mizhnarodna ekonomika v tablytsyakh, skhemakh, formulakh, zadachakh i prykladakh [International Economics in Tables, Schemes, Formulas, Problems and Examples]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

6. Havrylko, P. P., Lalakulych, M. Yu., & Kolodiychuk, A. V. (2012). Osnovni factory vynyknennya kryzovykh yavlyshch na promyslovykh pidpryyemstvakh [The main factors of emergence of crisis phenomena in industrial enterprises]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 22 (4) (pp. 158–164). [in Ukrainian].

7. Kolodiychuk, A. V., Hushtan, T. V., Molnar, O. S., Vasylykha, N. V., & Chobal, L. Yu. (2021). Mizhnarodni

perevezennya v mizhnarodniy ekonomitsi [International transportation in the international economy]: Textbook. Lviv: ATB Publishing [in Ukrainian].

8. Kolodiychuk, A. V. (2015). Innovatsiynyy rozvytok promyslovosti: zavdannya upravlinnya pry vrakhuvanni umov nedoskonaloyi konkurentsiyi [Innovative development of industry: the tasks of management taking into account the conditions of imperfect competition]. Lviv: League Press. [in Ukrainian].

9. Kolodiychuk, A. V. (2012). Informatsiya yak faktor innovatsiynoho rozvytku ekonomiky [Information as a factor of innovation development of the economy]. In *Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini* [Formation of market relations in Ukraine]: Vol. 5/1 (132) (pp. 58–62). [in Ukrainian].

10. Kolodiychuk, A. V., Pisnyy, V. M., & Semchuk, Zh. V. (2009). Sutnist' innovatsiy, struktura ta osnovni etapy innovatsiynoho protsesu [The essence of innovation, the structure and the main stages of the innovation process]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (9) (pp. 191–196). [in Ukrainian].

11. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Upravlinnya konkurentospromozhnisty mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny [Management of competitiveness of machine–building enterprises at the present stage of development of Ukrainian economy]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (10) (pp. 222–227). [in Ukrainian].

Дані про авторів

Колодійчук Анатолій Володимирович,

к. е. н., доцент, Ужгородський торговельно–економічний інститут Державного торговельно–економічного університету

e-mail: kolodiychuka@i.ua

Важинський Федір Анатолійович,

к. е. н., старший науковий співробітник, ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Дольшнього НАН України»

e-mail: vazyn@i.ua

Data about the authors

Anatoliy Kolodiychuk,

Ph.D. of Economics, Associate Professor, Uzhhorod Institute of Trade and Economics of the State University of Trade and Economics

e-mail: kolodiychuka@i.ua

Fedir Vazhynskyy,

Ph.D., Senior Researcher SI «Institute of Regional Research n.a. M. I. Dolishniy of the NAS of Ukraine»

e-mail: vazyn@i.ua